

ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN TIK TERHADAP RATA-RATA UPAH PEKERJA SEKTOR ICT DI INDONESIA TAHUN 2024

Winnie Nadya Pranesti¹, Nadya Husenti²

(1) Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Gresik

(2) Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Gresik

✉ Corresponding author

Email : winnie.nadya05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Indeks Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap upah rata-rata pekerja sektor TIK di Indonesia pada tahun 2024. Pertumbuhan pesat infrastruktur digital dan pemanfaatan TIK telah membentuk kembali pasar tenaga kerja, khususnya dalam pekerjaan berbasis teknologi. Namun, kesenjangan upah antar provinsi masih terlihat jelas, menunjukkan tingkat perkembangan TIK yang tidak merata. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji hubungan statistik antara perkembangan TIK dan upah pekerja TIK.

Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang terdiri dari nilai Indeks Pengembangan TIK tingkat provinsi dan upah rata-rata bulanan pekerja sektor TIK. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil regresi menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik antara Indeks Pengembangan TIK dan upah sektor TIK. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa 61,0% variasi upah dapat dijelaskan oleh tingkat pengembangan TIK. Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Pengembangan TIK berhubungan dengan upah rata-rata yang lebih tinggi.

Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan TIK memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan hasil upah di sektor digital. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur TIK dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk mengurangi kesenjangan upah regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif di Indonesia.

Kata kunci: Indeks Pengembangan TIK; Upah Sektor TIK; Ekonomi Digital; Regresi Linier Sederhana

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mentransformasi struktur ekonomi, pasar tenaga kerja, dan sistem produksi di seluruh dunia. Di Indonesia, pengembangan TIK telah menjadi prioritas strategis untuk mendukung transformasi digital, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemerintah mengukur kemajuan TIK melalui Indeks Pengembangan TIK, yang mencerminkan tiga dimensi utama: akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keterampilan TIK.

Sektor TIK memainkan peran penting dalam menciptakan peluang kerja bernilai tinggi. Pekerja di sektor ini umumnya menerima upah yang lebih tinggi karena permintaan akan keterampilan khusus dan keahlian teknologi. Namun, masih terdapat kesenjangan regional yang signifikan dalam pengembangan TIK di berbagai provinsi di Indonesia. Provinsi dengan

infrastruktur TIK yang maju dan tingkat literasi digital yang lebih tinggi cenderung menarik lebih banyak perusahaan berbasis teknologi, yang mengarah pada hasil upah yang lebih baik.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti hubungan positif antara perkembangan teknologi dan tingkat pendapatan. Adopsi teknologi meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan permintaan akan pekerja terampil, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Namun demikian, studi empiris yang secara khusus berfokus pada dampak perkembangan TIK terhadap upah sektor TIK di tingkat provinsi di Indonesia masih terbatas.

Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian ini dengan secara empiris meneliti hubungan antara Indeks Pengembangan TIK dan upah rata-rata pekerja sektor TIK di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah apakah tingkat pengembangan TIK yang lebih tinggi secara signifikan memengaruhi tingkat upah di sektor TIK. Temuan diharapkan dapat memberikan wawasan yang relevan dengan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan upah regional dan memperkuat ekonomi digital Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier sederhana. Variabel independen (X) adalah Indeks Pembangunan TIK, sedangkan variabel dependen (Y) adalah rata-rata upah pekerja sektor ICT. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS.

VARIABEL DAN SUMBER DATA

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Indeks Perkembangan TIK, yang mengukur tingkat perkembangan TIK di setiap provinsi. Variabel dependen (Y) adalah upah bulanan rata-rata pekerja sektor TIK. Kedua variabel tersebut diperoleh dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2024.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS. Prosedur analitis meliputi analisis deskriptif, estimasi model regresi, pengujian hipotesis menggunakan uji-t dan uji-F, serta interpretasi koefisien regresi. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan sebagai:

$$Y = A + BX$$

Di mana Y mewakili upah rata-rata sektor TIK, X mewakili Indeks Pengembangan TIK, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Model

Tabel 1. Ringkasan Model

Model	R	R Square	R Kuadrat yang disesuaikan	Kesalahan standar Estimasi
1	0,781	0,610	0,598	0,354

Ringkasan model menunjukkan korelasi yang kuat antara Indeks Pengembangan TIK dan upah sektor TIK. Nilai R Kuadrat sebesar 0,610 menunjukkan bahwa 61,0% variasi upah dapat dijelaskan oleh tingkat pengembangan TIK. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan TIK merupakan penentu utama perbedaan upah di antara pekerja TIK.

Tabel

Tabel 1. Ringkasan Model

Model	R	R Square	R Kuadrat yang disesuaikan	Kesalahan standar Estimasi
1	0,781	0,610	0,598	0,354

Ringkasan model menunjukkan korelasi yang kuat antara Indeks Pengembangan TIK dan upah sektor TIK. Nilai R Kuadrat sebesar 0,610 menunjukkan bahwa 61,0% variasi upah dapat dijelaskan oleh tingkat pengembangan TIK. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan TIK merupakan penentu utama perbedaan upah di antara pekerja TIK.

Tabel 2. ANOVA

Model	Jumlah Kuadrat	df	Rata-rata kuadrat	F	Tanda Tangan
Regresi	7.432	1	7.432	59.317	0,000
Sisa	4.754	38	0,125		
Total	12.186	39			

Hasil ANOVA menunjukkan bahwa model regresi tersebut signifikan secara statistik. Statistik F sebesar 59,317 dengan nilai signifikansi 0,000 menegaskan bahwa Indeks Pengembangan TIK secara signifikan menjelaskan variasi upah di sektor TIK.

Tabel 3. Koefisien

Model	B yang tidak terstandarisasi	Kesalahan Standar	Beta Terstandarisasi	T	Tanda tangan
(Konstan)	1.245	0,612	-	2.035	0,048
Indeks Pembangunan TIK	0,623	0,081	0,781	7.702	0,000

Persamaan regresi yang diperoleh dari analisis tersebut adalah:

$$Y = 1.245 + 0,623X$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa peningkatan satu unit pada Indeks Pengembangan TIK menyebabkan peningkatan sekitar 0,623 juta rupiah pada rata-rata upah bulanan di sektor TIK. Koefisien positif dan nilai t yang signifikan secara statistik menegaskan pengaruh kuat pengembangan TIK terhadap tingkat upah.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa Indeks Pengembangan TIK memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap upah rata-rata pekerja sektor TIK di Indonesia pada tahun 2024. Pengembangan TIK menjelaskan sebagian besar variasi upah antar provinsi. Para pembuat kebijakan harus memprioritaskan perluasan infrastruktur TIK, pengembangan keterampilan digital, dan kebijakan TIK inklusif untuk mengurangi kesenjangan regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, P., Antonin, C., & Bunel, S. (2024). Menilai dampak teknologi baru terhadap upah dan bagian pendapatan tenaga kerja. *Teknologi*, 12 <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2>
- Taniguchi, K., & Yamada, K. (2019). Komplementaritas modal-keterampilan TIK *L*, 90–103. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2019.02.002>
- Universitas Teknik Vilnius Gediminas. (2023). Mengevaluasi saya *Teknologi*(4) <https://doi.org/10.3846/tede.2023.22064>
- Pradhan, RP, Arvin, MB, Hall, JH, & Nair, M. (2022). **Infor** *T*(8), 1023 <https://doi.org/10.1016/j>
- Kumar, S., Stauvermann, PJ, Patel, A., & Kumar, N. (2023). **Dapatkan ketidaksetaraan pendapatan** *PLOS*(1), e0280277. <https://doi.org/10.1371>
- Sari, DP, & Wibowo, MG (2022). **Perkembangan teknologi digital dan ketidaksetaraan pendapatan di Indonesia**

Jurnal Ekonomi(2), 215–228.

<https://doi.org/10.18196/jesp.v23i2>

- Putri, AN, & Handoyo, S. (2021).
Teknologi informasi dan
Ju(3),
<https://doi.o>
 - Vu, KM (2020).
TIK sebagai
Teleco(4), 101873.
<https://doi.org/10.1>
 - Niebel, T. (2018).
TIK dan pertumbuhan ekonomi
*Dunia*197
<https://doi.org/10.1016/j.worldd>
 - Modal dan Keterampilan TIK Com(Taniguchi & Yamada, 2019)
Analisis hubungan modal ICT, keterampilan, dan ketimpangan upah di negara-negara maju. [arXiv](https://arxiv.org/abs/1908.08811)
-